

ЭСКИЗДАН ОММАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГАЧА: ЎЗССР МОДА ТИЗИМИДА ТАЖРИБА ЦЕХИНИНГ ЎРНИ

Шоҳсанам Шукуралиева

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416409>

Аннотация. Мақолада 1970–1980-йилларда Тошкент моделлар уйи ҳузурида фаолият юритган тажриба цехининг мода индустриясидаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Тажриба цехлари модани таҳлил қилиш, янги услубий йўналишларни синаб кўриш ва истеъмолчилар талабини ўрганиш мақсадида ташқил этилган бўлиб, улар бадий лаборатория ва ишлаб чиқариш ўртасидаги боғловчи восита вазифасини бажарган. Мақолада тажриба цехларининг асосий вазифалари, коллекцияларни яратиш босқичлари, Эстетика комиссиясининг роли, шунингдек, маҳаллий ва хорижий моделерлар таъсирида шаклланган услубий тенденциялар ёритилган. Шу билан бирга, «Ўзбекистон» номли дўконлар уюшмаси орқали талабни ўрганиш ва аҳолида эстетик дидни тарбиялаш усуллари кўрсатилган.

Калим сўзлар: индустрия, мода, тажриба цехи, мода уйи, енгил саноат, эстетик дид, мода сиёсати, коллекция, истеъмолчи талаби.

Аннотация. В статье анализируется место и значение экспериментального цеха при Ташкентском доме моделей, действовавшего в 1970–1980-е годы, в индустрии моды. Экспериментальные цеха создавались с целью анализа моды, апробации новых стилевых направлений и изучения потребительского спроса, выполняя функцию связующего звена между художественной лабораторией и производством. В статье освещаются основные задачи экспериментальных цехов, этапы создания коллекций, роль Комиссии по эстетике, а также стилевые тенденции, сформированные под влиянием отечественных и зарубежных модельеров. Кроме того, показаны методы изучения спроса и воспитания эстетического вкуса у населения через объединение магазинов «Узбекистан».

Ключевые слова: индустрия, мода, экспериментальный цех, дом моделей, лёгкая промышленность, эстетический вкус, модная политика, коллекция, потребительский спрос.

Abstract. The article analyzes the role and significance of the experimental workshop at the Tashkent House of Fashion, which operated in the 1970s–1980s, within the fashion industry. Experimental workshops were established to study fashion, test new stylistic directions, and examine consumer demand, serving as a link between the artistic laboratory and production. The article highlights the main functions of experimental workshops, the stages of creating collections, the role of the Aesthetics Commission, as well as stylistic trends shaped under the influence of both domestic and foreign designers. In addition, it presents methods of studying demand and cultivating aesthetic taste among the population through the “Uzbekistan” chain of stores.

Keywords: industry, fashion, experimental workshop, fashion house, light industry, aesthetic taste, fashion policy, collection, consumer demand.

Шиддат билан ривожланаётган модани таҳлил ва тахмин қилиш 1970 йилларга келиб Республика моделлар уйи фаолиятида тажриба цехлари ташқил этиш эҳтиёжини

юзга келтирди. Енгил санъоат вазирлиги ташаббуси билан модани таҳмин қилувчи, чекланган микдорда эксклюзив матолар етказиб берилган, улар устида тажриба утказиб, янги моделлар яратувчи тажриба цехи ташкил этилган эди. Дастлаб бу ерда истиқболли коллекциялар ишлаб чиқилган — кўпгина моделлар ишлаб чиқаришга киритилмаган бўлса-да, саноат цехлари рассомлари учун эстетик ва идеологик мезон вазифасини бажарган¹.

80-йилларга қадар йилига бир коллекция тайёрланган бўлса, кейинчалик ярим йилда бир мавсумий — баҳор-ёз ва куз-қиш коллекциялари ишлаб чиқиладиган бўшланди. Илҳомлантириш, таассурот уйғотиш ва ҳақиқий экспериментал дизайнлар яратиш мақсадида рассомлар ва санъатшунослар хорижий (асосан француз — Dior, Chanel, Yves Saint Laurent ва Jean Patou мода уйлари) ҳамда Совет иттифоқнинг турли шаҳарларидаги модел уйлари коллекцияларини таҳлил қилганлар, Vogue ва Harper’s Bazaar каби замонавий мода журналларининг сўнгги сонларини кузатқанлар.

Асосий услубий тенденцияларни, долзарб пропорциялар, шакллар, ҳажмлар, ранг ва фактураларни аниқлашда цехда ишлайдиган санъатшуносларнинг ўрни катта бўлган. Мавжуд мода трендлари рўйхати тузилгандан сўнг, моделерлар моделлар ва силуэтлар устида иш бошлашган. Хар бир моделер рассом юзга яқин эскиз тақдим этиши мумкин булган.

Бироқ эскиз тайёрлашнинг ўзи етарли эмас эди. Аввало улар цех ишчилари уртасида саралаб олинарди: бу босқичда бир нечта моделерларнинг услуб жihatдан турлича бўлган ишларини 80–100 тадан иборат бўлган ягона коллекцияга уйғунлаштириш талаб этиларди. Коллекцияга сараланган моделлар модалар залида моделлар уйининг турли мутахассисларидан ташкил топган бадий кенгаш учун намойиш этилар эди. Саралашнинг аниқ мезонлари бўлмаган: моделларнинг долзарблигига, ўзига хослиги ва бошқа кийимлар билан ўзаро уйғунлигига эътибор берилган. Кўргазмада коллекцияни манекенчилар санъатшунослар изоҳлари остида намойиш этишган.

Муҳокаманинг кейинги босқичи — ЎзССР Енгил саноати вазирлиги ҳузуридаги Мода ва кийим маданияти масалалари бўйича Эстетика комиссиясида кўриб чиқиш булган. У конференция шаклида ўтар, унда мода соҳасига оид турли муассасалар вакиллари — Тошкент мода уйи, Енгил саноати вазирлиги, Тошкент пойабзал фабрикаси мутахассислари иштирок этарди. Бу ерда саноат истиқболлари ҳақида маърузалар тингланар, таклифлар билдирилар, янги ғоялар муҳокама этиларди. Комиссия ишининг якунида таклиф ва тавсиялар шакллантирилар, кейинчалик истиқболли коллекция ишлаб чиқишда улар ҳисобга олинарди.

Эстетика комиссияси мажлисидан сўнг истиқболли коллекцияни тикиш бўйича фаол иш бошланарди. Асосий иштирокчилар — тажриба цехи моделерлари ва технолог-конструкторлар, шунингдек, бошқа ташкилотлардан ҳамкасблар ва санъатшунослар эди. Улар иштирокида коллекция аксессуарлар ва пойабзал билан тўлдириларди ва жами тахминан 40–50 модель тайёр ҳолга келтириларди.

1980-йилларга келиб, аҳоли ўртасида ноодатий кийимларга бўлган эҳтиёж ошиши кузатилади ва мода уйи ҳузуридаги тажрибавий наъмуналар ишлаб чиқариш цехи фаолияти оммавий ишлаб чиқариш саноатига яқинлашади. Республика моделлар уйи фаолиятини ёритиб берувчи “Мода” журналининг 1982-йилдаги сониди тажриба цехининг

¹ В. Чурсина. Мода Узбекистана: вчера и сегодня. Альбом-каталог. Ташкент: Издательство журнала «San’at», 2020.-128с.

уша йиллардаги фаолиятига тегишли куйидаги ишончли маълумотларни куришимиз мумкин: “Республика кийим моделлари уйида тажриба цехи кичик ишлаб чиқариш корхонасига айланиб, 500 намунадан иборат чегараланган серияларда замонавий кийимлар ишлаб чиқаряпти. Тажриба цехи зиммасига тез ўзгарувчан истеъмолчилар хоҳишини ўрганиш ва ўзгараётган мода йўналишларини синаб кўриш вазифаси қўйилган. Серияли ишлаб чиқаришнинг кичик партияларида ҳар йили 60 тагача аёллар қўйлак моделлари жорий этиляпти. Бу ерда тукли ва букле юзали юпка жунли фланел ва трикотиндан костюм ва қўйлақлар, “полиэстр” матосидан “сафари” услубида либослар, пахта, бахмал ва велюрдан пальто, шим ва юбкалар, замш, вельветдан кийимлар, купон нақшли юпка трикотаждан қўйлақлар, бир текисда оч рангларда буялган гребдешиндан битирув кечалари учун махсус образлар тикиляпти. Кўриб турганингиздек, ассортимент жуда хилма-хил. Бу маҳсулотлар УзССР Енгил саноати вазирлиги тизимидаги «Ўзбекистон» номли махсус дукон тармоқларида сотилади.

Кўпчиликка Навоий кўчасида жойлашган биринчи рақамли «Ўзбекистон» дукони яхши таниш. Унинг вазифаларига аҳоли истеъмоли эҳтиёжларини ўрганиш ва шакллантириш, шунингдек, харидорлар дидини тарбиялаш мақсадида замонавий модани кенг тарғиб қилиш киради.

Махсус дўконларда талабни ўрганиш шакл ва усуллари хилма-хил бўлиб, уларга кийим моделлари коллекцияси намоиши орқали бўладиган кўргазма-савдолар, харидорлар нуқтаи назарида энг яхши кийим модели учун уюштириладиган танловлар ва бошқалар киради. Шу тариқа «Ўзбекистон» дўконлар уюшмаси ва Тошкент универмаги ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи ўртасида воситачи вазифасини бажаради. Талабни шакллантириш, янги товарлар ҳақида харидорлар фикрини ўрганиш ва аҳолида эстетик дидни тарбиялаш Мода уйи учун энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади”².

Тажриба цехининг фаолияти ижодий лаборатория ва оммавий ишлаб чиқариш моданинг марказлашган тизимида бир-бири билан уйғун холда интеграциялашганлиги совет мода саноатида ўзига хос модел мавжуд бўлганлигидан далолат беради. Бу модел бир вақтнинг ўзида бадий тенденцияларни, истеъмолчи талабини ва енгил саноат вазифаларини ҳисобга олиш имконини берарди³.

² Экспериментальный цех. Издательство Узбекистан. Мода-82.

³ Назад в СССР. Дома моды в СССР [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://back-in-ussr.com/2019/01/doma-mody-v-sssr.html> (дата обращения: 31.05.2019)

Шу тариқа, тажриба цехлари нафақат аҳолининг кундалик кийимга бўлган эҳтиёжини қондирган, балки ЎзССРда модани шакллантириш ва оммалаштиришнинг муҳим воситаси сифатида ҳам хизмат қилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. В. Чурсина. Мода Узбекистана: вчера и сегодня. Альбом-каталог. Ташкент: Издательство журнала «San'at», 2020.-128с.
2. Экспериментальный цех. Издательство Узбекистан. Мода-82.
3. Назад в СССР. Дома моды в СССР [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://back-in-ussr.com/2019/01/doma-mody-v-sssr.html> (дата обращения: 31.05.2019)